

SICONBIOL
18º Simpósio de Controle Biológico

Expo Gramado | Gramado-RS

Conhecimento e percepções de agricultoras catarinenses em diferentes idades sobre controle biológico e sustentabilidade

Maria Luiza Tomazi Pereira^{1*}; Marcelo Mendes Haro²;

¹ Epagri - Gerência Regional de Itajaí (GRI)

² Epagri – Estação Experimental de Itajaí (EEI)

*Autor correspondente: marialuizapereira@epagri.sc.gov.br

O conhecimento sobre o manejo integrado de pragas (MIP) e seus princípios é fundamental para a sustentabilidade agrícola, pois favorece o equilíbrio ambiental, preserva inimigos naturais e reduz prejuízos econômicos. A introdução de tecnologias como o controle biológico (CB) é essencial para consolidar esses benefícios. Entretanto, mesmo com opções eficientes disponíveis no mercado catarinense há décadas para o controle do moleque-da-bananeira, tripses e ácaros, o CB ainda encontra baixa adoção. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar o nível de conhecimento e as percepções de agricultoras catarinenses de diferentes idades sobre alimentação saudável, produção sem agrotóxicos e o controle biológico, além de avaliar sua disposição em adotar práticas mais sustentáveis. Foram entrevistadas mulheres produtoras rurais no litoral norte catarinense, agrupadas em faixas etárias (menos de 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 e mais de 60 anos). Avaliou-se o conhecimento prévio sobre controle biológico, a importância atribuída a uma alimentação saudável, a percepção sobre sabor e qualidade de alimentos sem agrotóxicos e se conheciam produtores que cultivassem sem agroquímicos. Também se investigou o apoio ao uso de produtos naturais no controle de pragas e doenças. Os dados foram submetidos à análise de variáveis canônicas (CVA). Os resultados demonstraram que mulheres de 41 a 50 anos se diferenciaram significativamente dos grupos com menos de 30 e mais de 60 anos. Essa distinção foi explicada principalmente pelo maior conhecimento e uso do controle biológico, bem como pelo interesse por alimentação saudável e métodos de produção sustentável observados nessa faixa etária. Ressalta-se a necessidade de planejar ações de extensão com abordagens específicas para as diferentes faixas etárias, de forma a transformar o interesse e o conhecimento em práticas efetivas no campo.

Palavras-chave: Agricultura sustentável; Inimigos naturais; Capacitação técnica; Participação social; Manejo integrado

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - 2021TR001441) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq (429226/2018-7) pela concessão do projeto que financiou esta pesquisa

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado

Conhecimento e percepções de mulheres agricultoras familiares catarinenses sobre controle biológico e sustentabilidade

de autoria de **Maria Luiza Tomazi Pereira; Marcelo Mendes de Haro**, foi apresentado no formato de **Apresentação Oral** durante o **18º Simpósio de Controle Biológico**, evento realizado de **14 a 18 de setembro de 2025**, no centro de evento Expogramado, em Gramado - RS

Dori Edson Nava

Presidente do 18º Simpósio de
Controle Biológico

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

